

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

O‘ZBEKISTONDA YASHIL OBLIGATSIYALAR BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Omonova Durdona Toxir qizi

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

E-mail: durdonasaidova01@gmail.com

Tel.: +998 93 772 73 43

(3-sho‘ba: Bank sektorida sun‘iy intellekt va FinTech: tadbirkorlikni
moliyalashtirishning zamonaviy mexanizmlari)<https://doi.org/>

So‘nggi yillarda global moliya tizimida barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan moliyaviy instrumentlar jadal rivojlanmoqda. Xususan, yashil obligatsiyalar (green bonds) ekologik loyihalarni moliyalashtirishning samarali vositasi sifatida xalqaro kapital bozorida keng qo‘llanilmoqda. Ushbu instrumentlar qayta tiklanuvchi energiya, energiya samaradorligi, ekologik transport, suv resurslarini boshqarish va chiqindilarni qayta ishlash kabi sohalarni moliyalashtirishga xizmat qiladi.

Yashil obligatsiyalar bozori 2007-yildan boshlab rivojlana boshlagan bo‘lib, hozirgi kunda trillionlab dollarlik global segmentga aylangan. Investorlar ushbu obligatsiyalarni nafaqat moliyaviy daromad, balki ekologik va ijtimoiy ta‘sir nuqtai nazaridan ham jozibador deb hisoblaydi. Natijada ESG tamoyillariga mos investitsiyalar hajmi keskin ortmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ham yashil iqtisodiyotga o‘tish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, suv resurslarini tejash va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish bo‘yicha yirik investitsiya loyihalari yashil moliya instrumentlariga bo‘lgan ehtiyojni oshirmoqda.

Yashil obligatsiyalar bozori kapital bozorining diversifikatsiyasini ta‘minlaydi hamda uzoq muddatli investitsiya resurslarini jalb qilish imkonini beradi. An‘anaviy kreditlashdan farqli ravishda obligatsiyalar emissiyasi orqali davlat va korporativ sektor infratuzilma loyihalarini keng miqyosda moliyalashtirishi mumkin. Bu esa bank tizimiga tushadigan yukni kamaytiradi va moliyalashtirish manbalarini ko‘paytiradi.

Yashil obligatsiyalarni chiqarishda mablag‘larning aniq maqsadli yo‘naltirilishi, ekologik natijalar monitoringi va shaffof hisobot yuritilishi muhim talab hisoblanadi. Xalqaro amaliyotda Green Bond Principles (GBP) kabi standartlar qo‘llaniladi. Ushbu tamoyillar investorlar ishonchini oshiradi va bozor barqarorligini ta‘minlaydi.

Raqamli texnologiyalar yashil obligatsiyalar bozorini rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda. FinTech platformalari emissiya jarayonini soddalashtiradi, investorlar bazasini kengaytiradi hamda mablag'larning maqsadli sarflanishini monitoring qilish imkonini beradi. Blokcheyn texnologiyasi obligatsiyalar chiqarish va hisob-kitob jarayonlarining shaffofligini oshiradi. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar esa ekologik loyihalarning samaradorligini baholash va risklarni prognozlash imkonini beradi.

O'zbekistonda yashil obligatsiyalar bozorining shakllanishiga bir qator omillar ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, davlat tomonidan ekologik loyihalarni qo'llab-quvvatlash, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik, kapital bozorini rivojlantirish choralari hamda investorlar faolligining ortishi ushbu yo'nalishda muhim zamin yaratmoqda.

Shu bilan birga, yashil obligatsiyalar bozorining rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi muammolar ham mavjud. Milliy standartlarning yetarli darajada shakllanmaganligi, investorlar uchun axborot yetishmasligi, ekologik loyihalarning uzoq qaytish muddati hamda institutsional investorlar sonining kamligi ushbu segmentning rivojlanishini sekinlashtirmoqda.

Yashil obligatsiyalar kichik va o'rta biznes subyektlari uchun ham muhim moliyalashtirish manbai bo'lishi mumkin. Ekologik innovatsiyalar, energiya tejamkor texnologiyalar va "yashil" startaplarni qo'llab-quvvatlash orqali tadbirkorlik faoliyatining barqaror rivojlanishiga erishiladi.

Yashil obligatsiyalar bozorini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar:

- milliy yashil obligatsiyalar standartlarini ishlab chiqish;
- ekologik loyihalarni sertifikatlash tizimini joriy etish;
- davlat kafolatlari va soliq imtiyozlarini qo'llash;
- institutsional investorlar ishtirokini kengaytirish;
- FinTech platformalari orqali obligatsiyalar savdosini rivojlantirish;
- xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish;
- sun'iy intellekt asosida ekologik monitoring tizimlarini joriy etish.

1-jadval. Yashil obligatsiyalarni qo'llash yo'nalishlari va ularning iqtisodiy samarasi

N ^o	Yo'nalish	Moliyalashtiriladigan loyihalar	Natijasi
1	Qayta tiklanuvchi energiya	Quyosh va shamol elektr stansiyalari	Energiya mustaqilligi oshadi
2	Energiya samaradorligi	Tejamkor texnologiyalar	Xarajatlar kamayadi

3	Ekologik transport	Elektr vositalari	transport	Emissiya qisqaradi
4	Suv resurslari	Suvni tejash tizimlari		Resurslardan samarali foydalanish
5	Chiqindilarni boshqarish	Qayta korxonalarini	ishlash	Ekologik muhit yaxshilanadi
6	Yashil infratuzilma	Energiya binolar	tejamkor	Barqaror rivojlanish ta'minlanadi

Manba: Barqaror rivojlanish, yashil moliya va kapital bozori bo'yicha xalqaro hamda milliy ma'lumotlar asosida tuzilgan.

Keltirilgan jadval yashil obligatsiyalar mablag'lari turli iqtisodiy tarmoqlarda ekologik va moliyaviy samaradorlikni oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Qayta tiklanuvchi energiya loyihalari energiya importiga bog'liqlikni kamaytiradi, energiya samaradorligi esa ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartiradi. Ekologik transport va chiqindilarni boshqarish loyihalari atrof-muhit ifloslanishini kamaytirib, aholi salomatligini yaxshilaydi. Yashil infratuzilma esa uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sish uchun asos yaratadi.

Umuman olganda, O'zbekistonda yashil obligatsiyalar bozorining shakllanishi ekologik xavfsizlikni ta'minlash, kapital bozorini rivojlantirish hamda uzoq muddatli investitsiya resurslarini jalb qilishda muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar va FinTech yechimlaridan foydalanish ushbu bozorning shaffofligini oshirib, investorlar ishonchini mustahkamlaydi. Yashil obligatsiyalar segmentining rivojlanishi mamlakatning global barqaror moliya tizimiga integratsiyalashuvini tezlashtiradi hamda tadbirkorlik subyektlarini moliyalashtirishning zamonaviy mexanizmlarini shakllantiradi.

Adabiyotlar ro'yxati::

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-16-son Farmoni. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi. — Toshkent, 2025.
2. O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha normativ hujjatlar. — Toshkent.
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Moliyaviy barqarorlik sharhlari. — Toshkent, 2023–2025.
4. Kapital bozorini rivojlantirish agentligi. Yillik hisobotlar. — Toshkent, 2023–2025.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

5. World Bank. Green Finance and Sustainable Development Reports. — Washington.
6. OECD. Green Bond Market Development Reports. — Paris.
7. International Capital Market Association. Green Bond Principles. — London.

